

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ ПРИ КОНЕЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ

У.З.Джумаёзов

Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных
технологий

djumayozov@bk.ru

Аннотация: В статье сформулирована двумерная краевая задача теории упругости при конечных деформациях для прямоугольной области с различными граничными условиями. Сеточные уравнения составляются методом конечных разностей. Для решения нелинейных сеточных уравнений применяется итерационный метод типа Зейделя, и метод прогонки. Показано совпадение численных результатов полученных этими двумя методами. Исследованы распределение перемещений и напряжений в заданной области, и численные результаты также сравнены с результатами, краевых задач теории упругости при малых деформация с целью изучения влияния конечных деформаций.

Ключевые слово: конечная деформация, упругость, перемещение, напряжение, краевая задача, итерационный метод, разностные уравнение.

Рассматриваются математическая и численная модели двумерной краевой задачи теории упругости изотропных тел в конечных деформациях для прямоугольной области с граничными условиями. Для решения двухмерной краевой задачи теории упругости в конечных деформациях предложена разностная схема разрешенная относительно узловых функций u_{ij} , v_{ij} которая, в сочетании с итерационным методом позволяет найти искомые величины.

Краевая задача теории упругости в конечных деформациях для изотропных тел состоит из уравнений равновесия

$$\sum_{j=1}^3 P_{ij,j} + X_i = 0, \quad i=1,3 \quad (1)$$

где

$$P_{ij} = \sum_{k=1}^3 (\delta_{ik} + u_{i,k}) \sigma_{kj} \quad (2)$$

закон Гука

$$\sigma_{ij} = \lambda \theta \delta_{ij} \sum_{k=1}^3 \varepsilon_{kk} + 2\mu \varepsilon_{ij} \quad (3)$$

тензора деформации Коши-Грина

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} (u_{i,j} + u_{j,i} + \sum_{k=1}^3 u_{k,i} u_{k,j}) \quad (4)$$

и соответствующих краевых условий

$$u_i |_{\Sigma_1} = u_i^0, \quad \sum_{j=1}^3 \sigma_{ij} n_j |_{\Sigma_2} = S_i^0 \quad (5)$$

где σ_{ij} – тензор напряжений, ε_{ij} – тензор деформаций, u_i – перемещения, λ, μ – упругие постоянные Ламе, X_i – объемная сила, δ_{ij} – символ Кронекера, n_j – внешняя нормаль к поверхности Σ_2 , S_1, S_2, S_3 – компоненты вектора внешней нагрузки.

Краевая задача (1-5) рассмотрены в одномерных и двумерных случаях. Составлены нелинейные конечно-разностные уравнения. Для решения конечно-разностных применен метод итераций типа Зейделя, суть которого состоит в разрешении относительно “диагональных” элементов внутри области и на ее границы. Данные задачи также решены методом прогонки и показано что, полученные численные результаты совпадают с предыдущими.

ЛИТЕРАТУРА

1. Khaldjigitov, A., Djumayozov, U., Sagdullaeva, D. (2021). Numerical solution of coupled thermo-elastic-plastic dynamic problems. Mathematical

- Modelling of Engineering Problems, Vol. 8, No. 4, pp. 510-518.
<https://doi.org/10.18280/mmep.080403>.
2. Djumayozov, U.Z. (2021) Numerical Solution of One-Dimensional Boundary Value Problems of Elasticity Theory in Finite Deformations. Ilm Sarchashmalari, No. 7, pp. 13-22.
 3. Грин А. Большие упругие деформации и нелинейная механика сплошной среды. –М.:Мир, 1965. – 456 с.
 4. Елисеев В.В. Механика упругих тел. СПб.: Издательство СПбГТУ, 1999. – 341 с.
 5. Коробейников С.Н. Нелинейное деформирование твердых тел. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2000. – 262 с.
 6. Лурье А.И. Нелинейная теория упругости. –М.: Наука. 1980. – 512 с.
 7. Оден Д. Конечные элементы в нелинейной механике сплошных сред. –М.: Мир, 1976. – 464 с.
 8. Голованов А.И., Сагдатуллин М.К. Нелинейная задача о гиперупругом деформировании полилинейного конечного элемента оболочки средней толщины. // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки. – 2010. - № 4(16). – С. 39-49.
 9. Papadopoulos Jia Lu. A general framework for the numerical solution of problems in finite elasto-plasticity. // Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 159 (1998). 1-18.
 10. Reese S., Wriggers P. A finite element method for stability problems in finite elasticity. // International Journal for Numerical Methods in Engineering. vol-38, 17, p.1171-1200, 1995.
 11. Chamberland E., Fortin A., Fortin M. Comparison of the performance of some finite element discretization for large deformation elasticity problems. // Computers and Structures, 2010.